

“STANDART TESTING SIEVE TS-300” LOBARATORIYA USKUNASIDA CHIGIT XOMASHYOSINI TOZALASH VA SARALASH BO‘YICHA OLIB BORILGAN TADQIQOTLAR TAHLILI

¹Usmankulov Alisher Kadirkulovich, ²Abbazov Ilhom Zapirovich, ³Tursunov Zohid
Ravshan o‘g‘li

¹t.f.d., prof. JizPi, ²t.f.d., dots. JizPi, ³stajyor tadqiqotchi, JizPi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14161464>

Annotatsiya. Hozirgi kunda paxtachilik sohasida ko‘plab yangiliklar amalga oshirilmoqda, chunki sohadagi o‘zgarishlarning mohiyati tabiiy mahsulotlarning sifatini yaxshilashga qaratilgan. Bu esa birinchi navbatda xomashyo sifati bilan bog‘liqdir. Chigit xomashyolarining sifati uning tolasidan ajratib olish va ajratib olinganidan keyingi texnologik jarayonlarga bog‘liq. Asosan uning sifatiga ta’sir ko‘rsatuvchi omillar jinlash uskunasida paydo bo‘ladi. Ushbu omillarni bartaraf etish uchun birinchi navbatda ularning tarkibini o‘rganish lozim. Buning uchun “Standart testing sieve TS-300” lobaratoriya saralagichidan foydalaniladi.

Kalit so‘zlar: paxtachilik sohasi, paxta tozalash korxonalari, paxta, tola, chigit, ifloslik, “Standart testing sieve TS-300”, elaklar, saralash, sanoat nav, seleksion nav.

Abstract. Currently, many innovations are being implemented in the field of cotton production, because the essence of changes in the field is aimed at improving the quality of natural products. This is primarily related to the quality of raw materials. The quality of seed raw materials depends on the technological processes of its fiber extraction and subsequent extraction. The factors affecting its quality mainly appear in the ginning equipment. To eliminate these factors, it is necessary to study their composition first. For this, the "Standard testing sieve TS-300" laboratory sieve is used.

Keywords: cotton sector, cotton ginning enterprises, cotton, fiber, seed, impurities, "Standard testing sieve TS-300", sieves, sorting, industrial grade, selective grade.

Аннотация. В настоящее время в сфере хлопкопроизводства внедряется множество инноваций, поскольку суть изменений в сфере направлена на повышение качества натуральной продукции. В первую очередь это связано с качеством сырья. Качество семенного сырья зависит от технологических процессов извлечения его волокна и последующей экстракции. Факторы, влияющие на его качество, в основном проявляются в хлопкоочистительном оборудовании. Чтобы устранить эти факторы, необходимо в первую очередь изучить их состав. Для этого используется лабораторное сито «Сито контрольное ТС-300».

Ключевые слова: хлопковая отрасль, хлопкоочистительные предприятия, хлопок, волокно, семена, примеси, «Сито контрольное стандартное ТС-300», сита, сортировка, промышленный сорт, селективный сорт.

O‘zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini turli jabhalarida oshirish uchun ishlab chiqarish korxonalarida kuchli va mustahkam texnik baza yaratish jarayonida zamonaviy ilmiy-texnik rivojlantirishning asosiy yo‘nalishi hisoblangan, yuqori samaradorlikka ega, energiya tejovchi va ekologik toza texnologiyalarni yaratish, ishlab chiqarish va rivojlantirish muhim masala sifatida qaralmoqda.

Ishlab chiqarish korxonalarida texnika va texnologiyalarni rivojlanishi murakkab, takomillashgan mashina va jihozlarni yaratish, ularning tavsifnomasiga qo‘yilgan talablarni doimiy oshirib borish va ulardagi mavjud kamchiliklarni bartaraf etish, turli xildagi texnik qurilmalarni yagona kompleksga birlashtirish orqali mahsulotlarning sifatini oshirish dolzarbligicha qolmoqda.

Chigitlarning sifatini aniqlashda ko‘pgina usul va loybaratoriya uskunalaridan foydalaniladi. Bulardan biri **“Standart Testing Sieve TS-300”** loybaratoriya uskunasi. Ushbu uskuna Jizzax viloyatida joylashgan "Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini sifatini baholash" davlat muassasasi Jizzax filialining loybaratoriya qurilmalari yordamida chigitlarning tarkibi va o‘lchamlari aniqlanadi (2-rasm).

1-rasm. "Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini sifatini baholash" davlat muassasasi Jizzax filialining "Standart Testing Sieve TS-300" loybaratoriya uskunasini.

Buning uchun paxta tozalash korxonasidagi jin uskunasidan chiqayotgan chigit oqimidan xar xil miqdorda chigit namunalari olindi. Olingan namunadan 500 gr miqdorda namuna olindi. Olingan namunani Jizzax viloyatida joylashgan "Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini sifatini baholash" davlat muassasasi Jizzax filialining loybaratoriya qurilmalari yordamida chigitlarning tarkibi va o‘lchamlari aniqlab olindi. Buning uchun ajratib olingan chigit namunasini **“Standart Testing Sieve TS-300”** loybaratoriya uskunasida tajriba sinovlari amalga oshiriladi. Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini sifatini baholash davlat muassasasi Jizzax filialining ushbu loybaratoriya uskunasida asosan paxta chigitining sifat ko‘rsatkichlari aniqlanadi. Paxtaning urug‘lik va texnik chigitlarining tarkibi, o‘lchamlari va iflosligi aniqlanadi. Loybaratoriya uskunasining 9 xil o‘lchamdagi elaklari bo‘lib, har bir elakning o‘ziga xos xususiyati mavjud (3-rasm). Masalan, loybaratoriya uskunasining yuqorisida turadigan elagimiz, uning o‘lchami 12,5 mm, u elakda asosan yirik iflosliklar ushlab qolinadi.

No‘:	Elaklarning ko‘rinishi	Elaklarning tasnifi	Elaklar teshiklarining o‘lchamlari
1		12,5 mm	
2		9,5 mm	
3		4,75 mm	
4		2,36 mm	
5		1,18 mm	
6		0,6 mm	
7		0,3 mm	
8		0,15 mm	
9		0,075 mm	

2-rasm. “Standart Testing Sieve TS-300” lobaratoriya uskunasing texnik ko‘rsatkichlari.

Tadqiqot o‘tkazish uchun “Standart Testing Sieve TS-300” lobaratoriya uskunasi elaklarini tartib bilan ustma ust joylashtirish lozim. Buning uchun elaklarning eng kichik o‘lchamdagi ya’ni 0.075 mm li elakni birinchi uskunaning asosiga qo‘yiladi. So‘ngra o‘lchamiga qarab kichik o‘lchamdagi elakdan katta o‘lchamdagi elakgacha navbat bilan lobaratoriya uskunaning asosiga qavat-qavat qilib taxlab chiqiladi.

Lobaratoriya uskunasi tajriba o‘tkazishga tayyorligini tekshirib, unda tajriba o‘tkazish uchun 500 gr namuna tayyorlab olinadi. Namuna Anbayavut seleksion navli 3-sanoat navidan olindi. Ushbu namunani lobaratoriya uskunaning yuqori qismidagi katta o‘lchamdagi elakga solinadi. So‘ngra uskuna ishga tushiriladi va uskunaning asos qismi ishlashi natijasida elaklarda tebranish yuzaga keladi. Tebranish natijasida chigit xomashyolari va ularning tarkibidagi turli aralashmalar 9 xil o‘lchamdagi elaklardan tushib boradi. Jarayon so‘ngi elakdan o‘tib bo‘sh idishga tushguncha davom etadi. Lobaratoriya uskunasi ish rejimidan to‘xtatilib, har bir elakdagi chigit va aralashmalar o‘rganilib chiqiladi. Dastlab elaklardagi chigit va aralashmalar miqdori o‘rganildi (1-jadval) va ularning namuna miqdoriga nisbatan foiz ko‘rsatkichlari ham grafik ko‘rinishidagi tahlillari olindi (3-rasm).

1-jadval

T/r	Chigit turlari			Elaklar teshiklarining o‘lchamlari								
	Chigitning seleksion navi	Chigitning sanoat navi	Namuna massasi, gr	12,5 mm	9,5 mm	4,75 mm	2,36 mm	1,18 mm	0,6 mm	0,3 mm	0,15 mm	0,075 mm
1	Anbayavut	3-nav	500	5,5	280	79,5	34,5	37	27	19	11	6,5

3-rasm. Anbayavut 3-navli paxta chigitidan olingan 500 gr namunaning elaklar kesimida taqsimlanish grafigi.

Umumiy tajriba natijalaridan xulosa qilinganda:

1. Paxta tozalash korxonalarida chigit xomashyolarni saralash va tozalash ustida olib boriladigan tadqiqotlarda **“Standart Testing Sieve TS-300”** loyihasi uskunasi bilan foydalanish mumkin ilmiy asoslandi.
2. Ushbu uskunaning ishlash tartibi o'rganib chiqildi va chigit xomashyolarini saralashda foydalanish standartlarini yaratish bo'yicha ishlab chiqish zaruratini keltirib chiqarmoqda.
3. Tajriba natijalariga ko'ra Anbayavut 3-navli paxtaning 500 gr chigit xomashyosida 9.5 mm dan katta bo'lgan chigit aralashmalari 280 gr ni tashkil qilishi tahlillarda olindi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abbazov I., Usmankulov A., Sharopov B. Investigation of local resistance and air velocity in narrowing pipes for the transport of fibrous materials //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2023. – T. 1142. – №. 1. – С. 012093.
2. Аббазов И. З. и др. ВЛИЯНИЕ МЕСТНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ И СКОРОСТИ В РАСШИРЕННОМ ПНЕВМОТРАНСПОРТЕ //Universum: технические науки. – 2022. – №. 3-3 (96). – С. 37-46.
3. Турсунов З. Р. У. и др. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОЧИСТИТЕЛЕЙ ХЛОПКОВЫХ СЕМЯН НА ХЛОПКООЧИСТИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ //Universum: технические науки. – 2023. – №. 10-4 (115). – С. 11-17.
4. Abbazov I. Z. et al. Pressure loss during expansion of local resistance pipes in a mixture of air and fibrous waste //Textile Journal of Uzbekistan. – 2021. – Т. 1. – С. 4-11.
5. Аббазов И. З. и др. технологик жараёнлардан чиқаётган чанг заррачаларининг фракцион таркиби //science and education. – 2021. – Т. 2. – №. 3. – С. 129-135.
6. Аббазов, Илхом Запирович, Бобир Набижон Ўғли Шаропов, and Зоҳид Равшан Ўғли Турсунов. "ВЛИЯНИЕ МЕСТНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ И СКОРОСТИ В РАСШИРЕННОМ ПНЕВМОТРАНСПОРТЕ." Universum: технические науки 3-3 (96) (2022): 37-46.